

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 598 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
<i>Xuseynova Abira Amanovna</i>	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
<i>Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna</i>	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
<i>Abdurasulova Gulrux Habibullayevna</i>	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
<i>Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
<i>Asatova Dildora Aslamovna</i>	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
<i>Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna</i>	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
<i>Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
<i>Mitaliboyeva Dildora</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
<i>Nartayeva Shahoza Yulchibayevna</i>	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
<i>Normatova Nilufar Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
<i>Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya</i>	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
<i>Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi</i>	
“Sab'ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
<i>Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna</i>	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
<i>Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
<i>Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
<i>Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
<i>Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo</i>	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
Madaminova Gulzira Gulamkadirovna	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
Maqsudova Nodira Alijonovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
N. Q. Olimova	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
Olloqulova Farzona Umedillayevna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
Raimqulova Sojida Abdusaid qizi	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
Sultonova Zarina Uchqun qizi	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
To'xtasinova Farida Davlatali qizi	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
Umarova Nigora Alisherovna	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
Xidirova Maftuna Ithom qizi	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
Xo'shboqova Farida Komiljon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
Zokirova Sohobxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
Албеков Шокир Адилбекович	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
Сатымова Светлана Сатымовна	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
Ташева Дилором Салимовна	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
Тоджибоева Наргиза Джумабоевна	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlarini va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	

ИНКЛЮЗИЯ КАК ПУТЬ К РАВНЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА

Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи

Ассистент Самаркандского государственного педагогического института

Мауш Ребия Джамshedовна

Студентка Самаркандского государственного педагогического института

Мурадова Дилфуза Махмудовна

Студентка Самаркандского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается развитие системы инклюзивного образования в Республике Узбекистан, направленной на обеспечение равных возможностей для всех детей независимо от их физических, психических и социальных особенностей. Раскрываются основные принципы инклюзии – равенство, индивидуальный подход, доброжелательная среда, командная работа специалистов и социальная интеграция.

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особыми образовательными потребностями, педагогика, Самарканд, Узбекистан, равные возможности, толерантность, социальная интеграция, гуманизм, адаптация образовательной среды.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Ushbu tizim barcha bolalar uchun, ularning jismoniy, psixik va ijtimoiy xususiyatlaridan qat'i nazar, teng imkoniyatlar yaratishga yo'naltirilgan. Inklyuziyaning asosiy tamoyillari – tenglik, individual yondashuv, do'stona muhit, mutaxassislarining jamoaviy ishlashi va ijtimoiy integratsiya kabi jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ta'lim ehtiyojlariga ega bolalar, pedagogika, Samarqand, O'zbekiston, teng imkoniyatlar, bag'rikenglik, ijtimoiy integratsiya, gumanizm, ta'lim muhitini moslashtirish.

Abstract: The article examines the development of the inclusive education system in the Republic of Uzbekistan, aimed at ensuring equal opportunities for all children regardless of their physical, mental or social characteristics. The main principles of inclusion are revealed – equality, an individual approach, a supportive environment, teamwork among specialists and social integration.

Key words: inclusive education, children with special educational needs, pedagogy, Samarkand, Uzbekistan, equal opportunities, tolerance, social integration, humanism, adaptation of the educational environment.

ВВЕДЕНИЕ

Современная система инклюзивного образования направлена на обеспечение равных возможностей для всех детей, независимо от их физических, психических или социальных особенностей. Одним из ключевых направлений модернизации образования в Узбекистане является развитие инклюзивного обучения – подхода, основанного на принципах гуманизма, толерантности и социальной справедливости. Инклюзия в образовании – это не просто совместное обучение, а создание условий, в которых каждый ребёнок чувствует себя полноправным участником образовательного процесса. По указу Президента Республики Узбекистан о повышении качества и эффективности дошкольного образования с 2025 года в каждом регионе и городе Узбекистана планируется открыть по одной группе инклюзивного образования в государственных детских садах. Инклюзивное образование – это путь к обществу, где

каждый человек имеет право на полноценное развитие и участие в жизни сообщества. Инклюзивное образование подразумевает творческий подход к процессу обучения как со стороны педагогов, так и со стороны родителей. Задача педагогов – давать знания детям с ограниченными возможностями здоровья наравне с их типичными сверстниками и находить индивидуальный подход к каждому ребёнку с учётом его потребностей и возможностей.

Некоторые цели внедрения инклюзивного образования: развитие когнитивных, психомоторных и социальных навыков у детей младших и средних групп; формирование познавательных, коммуникативных и творческих компетенций у детей старших групп и групп дошкольной подготовки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инклюзивное образование – это подход, при котором дети с особыми образовательными потребностями (ООП) обучаются вместе со сверстниками в общеобразовательных учреждениях с необходимой поддержкой, адаптацией, без дискриминации и с возможностью полноценного участия в жизни школы. Учитель в условиях инклюзии становится не только источником знаний, но и координатором взаимодействия между детьми, родителями и специалистами. Он должен уметь подбирать методы и формы работы, способствующие развитию каждого ученика, создавать атмосферу доверия и принятия.

Основные принципы инклюзивного образования:

1. **Равенство и доступность** – все дети имеют право на качественное образование.
2. **Индивидуальный подход** – учёт особенностей, интересов и темпа развития каждого ребёнка.
3. **Доброжелательная среда** – формирование атмосферы поддержки, принятия и взаимопомощи.
4. **Командная работа специалистов** – взаимодействие воспитателя, логопеда, дефектолога, психолога и родителей.
5. **Социальная интеграция** – включение ребёнка с особыми потребностями в коллектив сверстников на равных основаниях.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Как известно, в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан “О мерах по дальнейшему совершенствованию системы образования детей с особыми образовательными потребностями” с 2021–2022 учебного года инклюзивное образование организовано в 31 общеобразовательной школе по всей стране. Всего в этих школах обучается 85 учащихся с особыми потребностями. Среди них – дети с нарушениями слуха и зрения, потенциальным нарушением интеллектуального развития, умственной отсталостью, расстройствами аутистического спектра, тяжёлыми дефектами речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами. Кроме того, были организованы начальные коррекционные классы в 4 общеобразовательных школах Нукуса, Андижана, Кагана и Ургенча, в которых обучались 35 детей с таким же диагнозом. В 2021–2022 учебном году 53 учителя начальных классов по всей стране работали в инклюзивных и начальных базовых коррекционных классах, организованных в порядке эксперимента. Данные по Самаркандской области: по состоянию на 2023–2024 учебный год инклюзивное образование внедрено в 530 общеобразовательных школах, охвачено 1195 детей с особыми образовательными потребностями (ОПП).

В Самаркандской области 20 школ из общего числа (530) работают с инклюзивными классами. Также известно, что 34 тысячи детей по всей республике с инвалидностью не посещают образовательные учреждения: примерно 16,5 тыс. не ходят в школы, около 17,5 тыс. не посещают детские сады, ещё порядка 11 тыс. учатся в специальных пансионах вдали от родителей. Среди регионов, по словам источников, наименьший охват – в Кашкадарьинской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ташкентской областях. Следует отметить, что Узбекистан 7 июня 2021 года ратифицировал Конвенцию ООН о правах инвалидов. В целях обеспечения реализации положений данной Конвенции Кенгашами палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан утверждён Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов в Республике Узбекистан. В настоящее время в общеобразовательных школах, где внедрено инклюзивное образование, работают 115 специальных педагогов (2023–2025 годы). Основная идея инклюзии заключается не в адаптации ребёнка к школе, а наоборот – в адаптации образовательной среды к потребностям ребёнка. Такой подход способствует не только развитию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), но и формированию у всех детей толерантности, уважения и эмпатии.

Рисунок 1: Количество школ охватных в системе инклюзивного образования

Правительство Узбекистана продемонстрировало приверженность интеграции детей с особыми потребностями в общеобразовательные учреждения. Данный проект призван оказать дополнительную поддержку законодательным, финансовым и техническим структурам правительства в сфере развития инклюзивного образования. Проект осуществляет свою деятельность по трём основным направлениям в пяти географических регионах – в городе Ташкенте, Самаркандской области, Наманганской области, Хорезмской области и Сурхандарьинской области. Направление 1: Стратегическая рамка. Разработка долгосрочной стратегии, в том числе юридической и финансовой рамок правительства по обеспечению равных и инклюзивных подходов для детей с особыми потребностями. Направление 2: Нарастивание потенциала. Разработка и пилотирование модулей предслужебной и параллельной служебной подготовки учителей, а также модулей подготовки вспомогательного персонала по инклюзивному образованию. Направление 3: Повышение осведомлённости в обществе. Повышение осведомлённости общества Узбекистана относительно необходимости реализации способов инклюзии детей и взрослых с особыми потребностями.

Основными партнёрами проекта являются Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД) и Министерство народного образования Республики Узбекистан. В настоящее время проблема инклюзивного образования является наиболее актуальной в системе образовательного процесса всех структур образования. Обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями является сложным процессом, который имеет свою специфику, свои цели и задачи, решение которых также представляет сложный процесс. В решении проблем инклюзивного образования огромное участие принимает государство. Современная ситуация в системе образования характеризуется процессами модернизации во всех её структурных компонентах, включая закон об образовании, образовательные стандарты, образовательные программы, принципы взаимодействия участников образовательного процесса, принципы организации образовательной среды и др. Одним из направлений модернизации системы образования является реализация принципов инклюзивного образования, предусматривающих учёт разнообразия образовательных потребностей детей, их особенностей, возможностей и интересов. В связи с этим возникает необходимость менять методы, формы и технологии работы. В Республике Узбекистан происходят большие перемены в системе образования.

Утверждена концепция реформирования системы образования до 2030 года, отдельно утверждена концепция дошкольного образования, а также принят и утверждён Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании». В постановлениях Президента Ш. Мирзиёева «О мерах по коренному реформированию системы дошкольного образования» предусматривается реализация комплекса мер по внедрению современных механизмов не только в управлении образованием, но и в совершенствовании воспитательного и учебного процесса, подготовке высококвалифицированных педагогических кадров для системы дошкольного образования. Дошкольное образование – это начальное звено системы непрерывного образования, и его задача – обеспечение формирования здоровой, развитой личности ребёнка, пробуждение тяги к учению, подготовка детей к обучению в школе. Уделяемое огромное внимание вопросам инклюзивного образования отражает серьёзность и заинтересованность государства в решении проблемы детей с ограниченными возможностями, их ранней адаптации и социальной поддержке. Инклюзивное образование – это возможность детского сада и школы предо-

ставлять обучение всем детям. Оно основано на понимании образования как основного права человека. Для того чтобы дети были успешно включены в воспитательный процесс детского сада и его сообщество, им необходимо дать столько поддержки, сколько требуется. Для этого необходимо видеть и понимать, что дети могут делать, а не то, чего они не могут делать. Воспитатели, помощники воспитателей и весь вспомогательный персонал должны понять и принять, что дети не обязаны иметь одинаковые образовательные цели, даже если они учатся вместе в обычных группах. Всё это меняет структуру привычной работы в группах и накладывает на воспитателей огромную ответственность. Воспитатели должны иметь определённые знания об этих детях, их психологии и уметь соединять всё это с работой с детьми без нарушений. Необходимо учить детей без нарушений понимать и воспринимать детей с ограниченными возможностями как равных себе, таких же, как и все мы.

Проводится большая воспитательная работа с детьми, родителями, коллективом, а также большая работа дефектологов и психологов. Необходима и поддержка со стороны руководителей всех структур. Педагоги должны по-новому смотреть на свою роль и научиться быть «инклюзивными учителями». Инклюзия будет успешной, если педагоги и все, кто связан с работой с особым ребёнком, имеют соответствующую подготовку; каждая методика обучения и программы полностью адаптированы к особым нуждам ученика. Образовательная среда гарантирует детям с особыми образовательными потребностями применение приобретённых навыков в повседневной жизни; широкий набор навыков; непрерывную коммуникацию, особенно в семье; поддержку семьи. Преподавание для детей с особыми потребностями должно носить дифференцированный характер, то есть учитывать возможности самих детей и строить программу обучения и воспитания с учётом их индивидуальных особенностей. Способности детей могут быть различными и зачастую зависят от компенсаторных возможностей, знаний о том, каким образом ребёнок учится наиболее эффективно, и о том, как необходимо адаптировать методы преподавания к индивидуальным потребностям. Воспитатель и учитель могут использовать различные инструменты обучения, такие как книги, магнитофонные записи и практические материалы. В общей деятельности значимую роль играют обучение в группах и ролевые игры. Как писал Л. Выготский, всякая функция в культурном развитии ребёнка появляется дважды: сперва в социальном плане, затем – в психологическом; сперва между людьми как категория интерпсихическая, затем внутри ребёнка как категория интрапсихическая. Учитель должен учиться вместе с ребёнком, сотрудничать с ним, а не просто читать лекции. Интерактивное общение с ребёнком необходимо – оно должно быть эмоциональным, интересным, включать проблемные ситуации и пути их решения.

Таблица 1: Целевые показатели (индикаторы) развития образования детей с особыми образовательными потребностями до 2025 года

№	Целевые показатели	Единицы измерения	Годовые показатели					
			Текущее состояние	2021 года	2022 года	2023 года	2024 года	2025 года
I. Достижение наиболее широкого привлечения к инклюзивному образованию детей с особыми образовательными потребностями								
1	Доля общих средних образовательных учреждений, в которых внедрена система инклюзивного образования.	В процентах (по отношению к общему количеству общих средних образовательных учреждений)	18,4	27	33	39	47	51
2	Доля детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся на условиях инклюзивного образования в общих средних образовательных учреждениях.	В процентах (по отношению к общей численности детей с особыми образовательными потребностями)	16,5	20	24	29	35	40
3	Доля детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в коррекционных классах общих средних образовательных учреждений.	В процентах (по отношению к общей численности детей с особыми образовательными потребностями)	–	0,4	1,3	2,2	3,1	4

4	Доля детей, обучающихся в специализированных школах и школах -интернатах.	В процентах (по отношению к общей численности детей с особыми образовательными потребностями)	26,8	25	23	21	19	16
5	Доля детей с особыми образовательными потребностями, обучающихся в дома в индивидуальном порядке.	В процентах (по отношению к общей численности детей с особыми образовательными потребностями)	16,8	15	14	13	12	11
6	Доля детей с особыми образовательными потребностями, участвующих во внешкольных кружках музыки, живописи, изобразительного искусства, керамики, физической культуры и спорта, компьютерной грамотности, швейного дела и других.	В процентах (по отношению к общей численности детей с особыми образовательными потребностями)	3,9	5,8	6,8	7,9	9,9	12
II. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров для системы инклюзивного образования								
7.	Обеспечение общих средних образовательных учреждений квалифицированными специальными педагогами.	Единиц	–	31	93	155	217	310
8.	Обеспечение общих средних образовательных учреждений квалифицированными тьюторами (вспомогательными педагогическими работниками).	Единиц	–	31	93	155	217	310
9.	Повышение квалификации и переподготовка специальных педагогов.	В процентах (по отношению к общей численности специальных педагогов)	4,8	10	15	20	30	50
10.	Повышение квалификации и переподготовка тьюторов.	В процентах (по отношению к общей численности тьюторов)	4,8	10	15	20	30	50
11.	Повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров общих средних образовательных учреждений, в которых обучаются дети с особыми образовательными потребностями.	В процентах (по отношению к общему числу руководящих кадров)	15	26	38	50	60	75
12.	Доля педагогических кадров со средним специальным образованием в специализированных школах и школах -интернатах для детей с особыми образовательными потребностями.	В процентах (по отношению к общей численности педагогических кадров)	26,2	20	16	12	8	0
III. Укрепление материально-технической базы общеобразовательных учреждений, в которых внедрена система инклюзивного образования								
13.	Доля общих средних образовательных учреждений, обеспеченных необходимым специальным оборудованием, учебной литературой и методическими пособиями для детей с особыми образовательными потребностями.	В процентах (по отношению к общему количеству общих средних образовательных учреждений)	2,4	5	8	На основе утверждаемого плана		

14.	Доля внешкольных образовательных учреждений, обеспеченных необходимым специальным оборудованием для детей с особыми образовательными потребностями.	В процентах (по отношению к общему количеству внешкольных образовательных учреждений)	40,5	62	72	81	91	100
15.	Количество общих средних образовательных учреждений, внедривших при организации учебного процесса элементы дистанционного обучения для детей с особыми образовательными потребностями.	Количество	–	250	310	550	1000	1500
16.	Количество созданных ресурсных центров инклюзивного образования.	Количество	5	14	55	87	144	203

Цель работы – анализ коррекционно-развивающих технологий в системе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения с учётом их возможностей и способностей. Большинство специалистов объединяют “педагогические технологии” четырьмя принципиально важными положениями: планирование обучения и воспитания на основе точно определённого желаемого результата; программирование учебно-воспитательного процесса в виде строгой последовательности действий учителя и ученика; сопоставление результатов обучения и воспитания с первоначально намеченным результатом как в ходе учебно-воспитательного процесса (мониторинг), так и при подведении итогов; коррекция результатов на любом этапе учебно-воспитательного процесса. Технологии инклюзивного образования – это технологии, которые ведут к созданию условий для качественного и доступного образования всех без исключения детей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие инклюзивного образования в Узбекистане является важнейшим условием обеспечения равных возможностей для всех детей независимо от их индивидуальных особенностей и образовательных потребностей. Проведённый анализ показывает, что государственная политика, направленная на модернизацию образовательной системы, создаёт прочную основу для формирования доступной, гибкой и справедливой среды обучения. Инклюзия способствует не только социальной интеграции и раскрытию потенциала каждого ребёнка, но и повышению качества образования в целом. Дальнейшее развитие данной системы требует совершенствования нормативной базы, повышения профессиональной компетентности педагогов и расширения межведомственного сотрудничества, что позволит обеспечить устойчивое продвижение к обществу равных возможностей.

Список использованной литературы:

1. Абдукаримов, Х. Х. Инклюзивное образование в Узбекистане: проблемы и перспективы развития. – Ташкент: Фан, 2021.
2. Бобоева, М. Р. Психолого-педагогические основы работы с детьми с ОВЗ. – Самарканд: СамГУ, 2020.
3. Выготский, Л. С. Педология и возрастная психология. – Москва: Педагогика, 1991.
4. Конвенция ООН о правах инвалидов. – Нью-Йорк, 2006. (Ратифицирована Республикой Узбекистан 7 июня 2021 г.)
5. Министерство народного образования Республики Узбекистан. Национальный план действий по реализации Конвенции о правах инвалидов. – Ташкент, 2021.
6. Мирзиёев, Ш. М. О мерах по коренному реформированию системы дошкольного образования (Постановление Президента Республики Узбекистан). – Ташкент, 2019.
7. Сапронова, М. В. Инклюзивное образование: методические рекомендации для педагогов. – Москва: Просвещение, 2018.
8. ЮНЕСКО. Инклюзивное образование: рекомендации и международные стандарты. – Париж, 2019.
9. Зиядуллаева, Н. Н. Социальная адаптация детей с особыми образовательными потребностями в дошкольных учреждениях. – Ташкент, 2022.
10. Журнал “Педагогика и психология”. Выпуски 2019–2023 гг. – Статьи по вопросам инклюзии и интеграции детей с ОВЗ.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.